

УДК 541-67;863

РОЛЬ ПРОГРАММНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ

ГАСАНОВ ОКТАЙ МАИЛОВИЧ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

АДГЕЗАЛОВА ХАТЫРЯ АГАКАРИМ КЫЗЫ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

ГУСЕЙНОВ ДЖАХАНГИР ИСЛАМ ОГЛЫ

профессор, доктор физико-математических наук, АГПУ, Баку, Азербайджан

Аннотация: Мультимедийные компьютерные программы и телекоммуникационные технологии открывают учащимся доступ к электронным гипертекстовым учебникам, образовательным сайтам, системам дистанционного обучения. Но возникают противоречия между возможностями компьютерного обучения и отсутствием системы применения современных информационных и телекоммуникационных технологий в обучении физике; между значительным количеством работ в области информационных технологий и практическим отсутствием методики применения совокупности различных средств новых информационных технологий при обучении физике в школе.

Ключевые слова: компьютерная техника, телекоммуникационные средства, интернет, ИКТ, информационные технологии.

Актуальным становится использование компьютера, программно- педагогических и телекоммуникационных средств в учебном процессе школы и, в частности, при обучении физике.

Анализ педагогической и методической литературы показал, что в процессе преподавания физики можно использовать программно-педагогические и телекоммуникационные средства для:

- объяснения новой темы при помощи электронных учебников, обучающих и познавательных программ, сайтов Интернета, видеороликов, CD-дисков, готовых уроков, презентаций (учитель в данном случае организует познавательную деятельность и помогает детям делать обобщения и выводы);
- прослеживания хронологии физических открытий и изобретений, знакомства учащихся с их историей, с биографиями ученых;
- работы с обучающими программами, с энциклопедиями (физическими, техническими и т. д.), с постоянными физическими величинами;
- перевода единиц измерения при помощи специальных программ;
- закрепления материала;
- проведения виртуальных лабораторных работ;
- опроса по теме, используя тесты On-line или Of-line, расположенные в Интернете, либо на CD-диске или разработанные учителем при помощи специальных программ;
- прогулки по виртуальным музеям.

В настоящее время внимание специалистов сосредоточено на разработке учебных компьютерных моделей, моделирующих сред и различных видов программ для вычислительного эксперимента. В тех случаях, когда традиционные методы оказываются малоэффективными, компьютер открывает принципиально новые возможности, как в организации учебного процесса, так и в исследовании конкретных явлений. Поэтому создание учебных программ, учебных и методических материалов, а также мультимедийных учебников

и учебных пособий, ориентированных на активное использование компьютерных технологий, имеет особое значение для преподавания физики.

Современные компьютерные обучающие курсы по физике построены на технологии мультимедиа и гипертекста. Проанализировав специальную литературу, определим понятия: «мультимедиа», «мультимедийный учебник», «гипертекст».

«MEDIA» – это среды. Но насколько они должны быть интегрированы, чтобы образовать новое качество – систему мультимедиа, а не быть просто программами, работающими и с графикой, и со звуком? В настоящее время под «мультимедиа» понимают компьютерные интегрированные системы, в которых кроме текста имеются анимации, видео и звук. Таким образом, *мультимедиа* – синтез информации цифрового (тексты, графика, анимация), визуального (видео, фотографии, рисунки, картины и пр.) и звукового (речь, музыка, др.) характера.

Опираясь на понятие «мультимедиа», под *мультимедийным учебником* будем понимать учебник, содержащий гипертекст и компьютерные технологии мультимедиа – технологии передачи графики, видеoinформации, звука и т. п. в любой комбинации.

В свою очередь, *гипертекст* – это система веб-страниц, связанных между собой системой ссылок (гиперссылок). При этом имеется возможность быстрого перемещения с одной страницы на другую по гиперссылке. Гипертекст меняет традиционное представление об учебнике как наборе последовательных смысловых страниц.

В заключении отметим, что на современном этапе процесса информатизации учебных курсов физики выявлены проблемы, которые направлены на разработку трехмерных анимаций для более реального отражения физических процессов и явлений; системы методической поддержки и методических пособий, методического сопровождения, дидактической обоснованности электронных мультимедийных курсов по физике; виртуальной физической лаборатории, позволяющей самостоятельно учителю и учащемуся создавать интерактивные модели.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ // NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME» (ISSUE 16, SEPTEMBER 2025) Казахстан, г. Астана. ст.121-123.
6. Гасанов О.М. //РАЗЛИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 июня 2025 г. Almaty, Kazakhstan, ст. 6-9.